

Artículo de investigación

Cómo citar: Banoy, L., Daza, M., y Rueda, C. (2021). Desafíos y retos convivenciales dentro del aula en tiempos de pandemia. *Praxis Pedagógica*, 21(31), 118-137. <http://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.21.31.2021.118-137>

ISSN: 0124-1494

eISSN: 2590-8200

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 20 febrero 2021.

Aceptado: 18 abril 2021.

Publicado: 4 julio 2021.

Conflicto de intereses: los autores han declarado que no existen intereses en competencia.

Desafíos y retos convivenciales dentro del aula en tiempos de pandemia

Challenges and coexistence challenges within the classroom in times of pandemic

Desafios e desafios de coexistência dentro da sala de aula em tempos de pandemia

Resumen

El presente artículo de investigación da cuenta de los resultados obtenidos a través del proyecto de investigación: "Estrategias didácticas para afrontar situaciones de convivencia escolar", el cual permitió identificar las principales estrategias a las que acuden los docentes en pro de minimizar las situaciones convivenciales disruptivas en las aulas de clase. Para ello, se tomaron muestras poblacionales de diez estudiantes seleccionados por institución educativa, pertenecientes a los grados tercero de primaria y décimo de educación media. Adicional, se acude a diez docentes de los mismos grados en dos instituciones educativas colombianas ubicadas en Bogotá y Bucaramanga, respectivamente, con contextos socioeconómicos disímiles. El tipo de la investigación fue de carácter cualitativo y de tipo descriptivo, soportado por el análisis y la reflexión pedagógica a través de los cuestionarios virtuales. Lo anterior, dadas las circunstancias por la aparición de la pandemia COVID 19, y, que sirvió a la vez, para replantear nuevos desafíos y retos que en materia de convivencia y conflictos escolares deben asumirse, transformó a los entornos educativos desde la virtualidad. Asimismo, los resultados de la investigación evidenciaron que las situaciones disruptivas más frecuentes al interior de las aulas se centran en el desorden, la impuntualidad y el

Luz Mónica Banoy Ávila

Magíster en Educación, docente de la Institución Educativa Distrital Fernando González Ochoa.

monicabanoyavila@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-2227-370X>

María Sonia Daza

<https://orcid.org/0000-0003-1470-2065>

soniad1498@gmail.com

Colegio franciscano del Virrey Solís

César Leonardo Rueda

<https://orcid.org/0000-0002-6340-8957>

leonardo.rueda7@gmail.com

Universidad Santo Tomás de Aquino

exceso de tareas entre otros. Se vislumbró que ante situaciones negativas de convivencia es primordial reconocer la importancia de los manuales destinados para tal fin en los colegios y recurrir al diálogo como mediador fundamental para la resolución de conflictos. Como conclusión, se puede señalar que en el aula de clase se debe priorizar el aprendizaje colaborativo como una de las mejores estrategias pedagógicas, ya que potencia el liderazgo, la sinergia y el trabajo en equipo; impactando positivamente en los docentes y los estudiantes frente a situaciones convivenciales disruptivas.

Palabras clave: aulas de clase, convivencia escolar, pandemia, situaciones disruptivas.

Abstract

This research article reports the results obtained through the research project "Estrategias didácticas para afrontar situaciones de convivencia escolar", which allowed the identification of the main strategies used by teachers to minimize disruptive situations in the classroom. For this purpose, population samples were taken from ten students selected by educational institution belonging to the third and tenth grades of elementary school. In addition, ten teachers from the same grades in two Colombian educational institutions located in Bogotá and Bucaramanga, respectively, with dissimilar socioeconomic contexts, were approached. The type of research was qualitative and descriptive, supported by analysis and pedagogical reflection through virtual questionnaires. The above, given the circumstances due to the appearance of the COVID 19 pandemic, and which served, at the same time, to rethink new challenges that in terms of coexistence and school conflicts must be assumed, transformed the educational environments from the virtuality. Likewise, the results of the research showed that the most frequent disruptive situations inside classrooms are centered on disorder, unpunctuality and excessive homework, among others. It was seen that in the face of negative situations of coexistence it is essential to recognize the importance of manuals designed for this purpose in schools and to resort to dialogue as a fundamental mediator for conflict resolution. Concluding that in the classroom collaborative learning should be prioritized as one of the best pedagogical strategies, since it enhances leadership, synergy and teamwork; positively impacting teachers and students in the face of disruptive situations of coexistence.

Keywords: classrooms, disruptive situations, pandemic, school coexistence.

Resumo

Este artigo de investigação relata os resultados obtidos através do projecto de investigação "Estrategias didácticas para afrontar situaciones de convivencia escolar", que nos permitiu identificar as principais estratégias utilizadas pelos professores para minimizar situações perturbadoras na sala de aula. Para este efeito, foram recolhidas amostras de população de dez alunos seleccionados por instituição de ensino pertencente à terceira classe da escola primária e à décima classe. Além disso, foram entrevistados dez professores das mesmas

séries em duas instituições educativas colombianas localizadas nas cidades de Bogotá e Bucaramanga, respectivamente, com contextos socioeconômicos diferentes. O tipo de investigação foi qualitativo e descritivo, apoiada por análise e reflexão pedagógica através de questionários virtuais. O acima exposto, dadas as circunstâncias devidas ao aparecimento da pandemia COVID 19, e que serviu ao mesmo tempo para repensar novos desafios e desafios que devem ser assumidos em termos de coexistência e conflitos escolares, transformou os ambientes educativos a partir da virtualidade. Do mesmo modo, os resultados da investigação mostraram que as situações mais frequentemente perturbadoras na sala de aula estão centradas na desordem, atraso e excesso de trabalhos de casa, entre outros. Verificou-se que, perante situações negativas de coexistência, é essencial reconhecer a importância dos manuais concebidos para este fim nas escolas e recorrer ao diálogo como mediador fundamental para a resolução de conflitos; concluindo que a aprendizagem colaborativa deve ser priorizada na sala de aula como uma das melhores estratégias pedagógicas, uma vez que reforça a liderança, a sinergia e o trabalho de equipa; impactando positivamente professores e alunos quando confrontados com situações perturbadoras de coexistência.

Palavras-chave: coexistência escolar, pandemia, salas de aula, situações disruptivas.

Introducción y antecedentes

Diversas necesidades, interrogantes, temáticas, emociones y sentimientos confluyen en la mente de los investigadores en pro de generar nuevos conocimientos que aporten significativamente en los avances de la ciencia. Surgen hipótesis y nuevos descubrimientos que afectan el normal desarrollo de la investigación, porque erróneamente, y muy a menudo, se confunden y soslayan entre las discrepancias de la mente, la sapiencia y la negación.

Lo anterior, conduce al análisis inesperado, desde la perspectiva del mundo que se vio envuelto en un hecho que cambio planes, proyecciones y la vida misma en los diferentes ámbitos de la humanidad: coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19. Una pandemia global que se convirtió en una amenaza y que alteró sustancialmente el normal desarrollo de la cotidianidad en el mundo, obligándonos primordialmente a evitar todo tipo de contacto y acercamiento social, convirtiéndose en una barrera infranqueable que, por sí misma, desencadenó nuevas enseñanzas y reflexiones sobre lo vulnerables y frágiles que somos los seres humanos. Sin ser ajenos a lo acontecido, fue necesario, e impuesto por tal suceso, cambiar y ajustar el rumbo de la investigación que inicialmente se denominaba y planteaba como un “Programa de formación docente para afrontar situaciones disruptivas en el aula”, cambiando a “Estrategias didácticas para afrontar situaciones de convivencia escolar”, esta última, convirtiéndose en la fuente de la que surge el presente artículo.

Es incuestionable que, a lo largo de la historia educativa, las aulas de clase se han convertido en aquellos espacios en donde se propician, además de innumerables aprendizajes significativos, momentos y vivencias trascendentales que emergen de lo particular a lo social; toda vez que allí se congregan los protagonistas de la acción educativa: docentes y estudiantes.

Sumado a lo anterior, la interacción entre estos actores posibilita la libertad de que las múltiples problemáticas y situaciones de índole relacional interactúen en el aula. Estas tan inherentes a la condición humana, con el agravante de haber encontrado un nuevo y exabrupto reto para el mundo (mencionado y descrito anteriormente): la pandemia COVID 19. Este acontecimiento transformó de manera inusitada la normalidad escolar, la

vida personal, familiar y social; dio un intempestivo viraje a las aulas tradicionales para convertirlas en “aulas remotas desde casa”, donde también se experimenta la violación y el resquebraje de actos convivenciales que infringen y deterioran, ahora, a la distancia, la sana convivencia de los ambientes académicos, permitiendo evidenciar situaciones que afectan la comunicación asertiva, generan conflicto y propician situaciones de indisciplina tan extremos como el ciberacoso, vulnerando así los principios de la tolerancia y el respeto tan esenciales para una sana avenencia.

Como consecuencia, y en pro de encontrar solución a los desafíos y retos convivenciales que a diario se enfrentan dentro de las aulas de clase, surge la presente investigación, mediante la cual se pretenden proponer estrategias didácticas que logren mitigar situaciones disruptivas dentro de las mismas, logrando beneficiar diversas comunidades educativas, enmarcadas comúnmente por abismales diferencias de carácter socioeconómico. Para lograrlo, se escogieron dos instituciones educativas: una de carácter público, cuya población estudiantil se caracteriza por pertenecer a familias de bajos recursos y en condiciones de vulnerabilidad, ubicada en un sector con altas condiciones de inseguridad y violencia social, en Bogotá; y otra de carácter privado, ubicada en Bucaramanga, en un sector caracterizado por la presencia de fábricas de calzado y diversas instituciones educativas, a donde asisten estudiantes con un nivel medio - alto de vida.

De esta manera, también se determinó escoger el segmento poblacional estudiantil con alumnos de los grados tercero de básica primaria en el primer colegio y décimo de educación media en el segundo colegio; así como con diez docentes (cinco de cada institución), a través de quienes se explorará la temática investigativa seleccionada. Una vez recopilados los resultados de dicha indagación se propondrán las estrategias didácticas que sustentan la búsqueda de la propuesta.

En virtud de lo anterior, se toman como soporte y referentes de esta temática los trabajos de investigación tanto nacionales como internacionales que a continuación de describen.

Galo (2003), define el clima de aula como “la integración de una serie de elementos que se refieren a las necesidades emocionales satisfechas como respeto a sí mismo y hacia los demás, crecimiento personal, identidad y autoestima,

convivencia satisfactoria, asertividad del docente” (p.7). También refiere a las normas de convivencia que permiten relaciones interpersonales de calidad que propicien un ambiente de enseñanza y aprendizaje con eficiencia y seguridad.

Villamizar-Ibarra (2016) expresa que una buena relación de convivencia en el espacio de la educación, es decir, en el contexto académico, se establece como prioridad esencial en el devenir de las organizaciones educativas; sin embargo, debido a los escenarios de conflicto que afectan a la sociedad actualmente, esta sana convivencia se ve afectada. No obstante, la academia posee una democracia centrada en el acatamiento de los derechos humanos y en las distintas labores que atenúan las relaciones interpersonales de una forma constructiva.

Investigaciones nacionales enriquecen y favorecen al liderazgo del docente en el entorno escolar, tal y como lo refleja Ballestas Garizao (2018), en su artículo investigativo titulado: “Estrategias pedagógicas para mejorar la convivencia escolar mediante las TIC”. El autor tomó una muestra de 100 estudiantes del Instituto Educativo Departamental de San Judas Tadeo del municipio de Chibolo, Magdalena, donde fueron analizadas diversas situaciones de indisciplina escolar que estaban afectando las relaciones sociales y los niveles académicos. El equipo docente concluyó que era necesario generar una propuesta desde la cátedra de la paz y la investigación pedagógica apoyada en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Cabe resaltar que, para lograr el objetivo propuesto de esta investigación: “plantear estrategias didácticas que contribuyan al mejoramiento de las distintas situaciones convivenciales dentro del aula de clases entre estudiantes y docentes de los grados tercero y décimo de los colegios IED Fernando González Ochoa de Bogotá y Virrey Solís de Bucaramanga”, se realizó una investigación de carácter cualitativo y de tipo descriptivo, debido a que el estudio se basa en la observación, interpretación y análisis de dos instituciones educativas, en todo disímiles, partiendo desde la premisa de ¿cómo mitigar situaciones disruptivas en el marco de la convivencia escolar entre estudiantes en el aula de clase? Esta premisa permitirá identificar las principales estrategias a las que recurren los docentes para afrontar situaciones de difícil manejo entorno a la convivencia escolar, la violencia estudiantil y la violación por el respeto y los derechos humanos, así como de la capacidad de

las personas para analizar y resolver los problemas de manera crítica, responsable y asertiva. Igualmente, permitirá contribuir a la transformación de didácticas y entornos complejos de índole convivencial, por modelos y ambientes menos tensos y más agradables que vayan aminorando situaciones de discordia tan comunes y cada vez más frecuentes en las aulas, así estas sean virtuales.

Metodología

Para la realización de la investigación se tomaron fuentes bibliográficas, tanto nacionales como internacionales, que responden a una investigación de tipo descriptiva, ya que no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables; que, para este caso, debían responder en su búsqueda a palabras que coincidieran con los términos de “convivencia escolar”, “conductas disruptivas” y “estrategias didácticas” para mitigar situaciones de convivencia negativa en el aula, principalmente. Lo anterior, se debe a que el estudio se basa en el análisis, comprensión e interpretación de diferentes conductas y comportamientos que los implicados asumen frente a situaciones convivenciales dentro del aula de clase.

De la misma forma, es oportuno indicar que es de carácter cualitativo, pues tiene como fin generar alternativas de solución frente a los cada vez más frecuentes casos de situaciones convivenciales de difícil manejo dentro de las aulas de clase. Además, y basados en los fines de la investigación cualitativa, que de acuerdo con Hernández Sampieri *et al.* (2013), se enfoca en la comprensión e interpretación de todo lo relacionado a la realidad humana y social con un objetivo práctico; es decir, con la finalidad de ubicar y direccionar la acción humana junto a su realidad subjetiva. Reynaga (2003) argumenta que la investigación de tipo cualitativa es aquella que otorga el chance de observar, analizar y comprender las diferentes particularidades educativas, para, de esta manera, obtener un conocimiento del sujeto o sujetos de estudio (para este caso, fueron 20 estudiantes y 10 docentes de los grados tercero y décimo de dos instituciones educativas colombianas).

Para esta investigación, se analizan los puntos de vista en la relación del aula educativa, desde una perspectiva social, con el fin de tener la posibilidad de ahondar en detalle en cuanto

a los intereses y valores que van de la mano al desarrollo y el mejoramiento de la práctica educativa y convivencial, las cuales infieren de diversas formas en el día a día dentro de las aulas de clase. Es así como el presente estudio se enfoca en averiguar, mediante un instrumento de recolección de datos (cuestionario), validado por dos profesionales expertos y con gran trayectoria en ciencias de la educación, cuáles son aquellas estrategias didácticas que contribuyen a mitigar situaciones disruptivas entorno a la convivencia escolar en dos instituciones educativas colombianas dispares en todos sus contextos (incluso el socioeconómico), pero semejantes en situaciones de índole convivencial.

Es pertinente, además, anotar que en la búsqueda investigativa de la información, con el objeto de describirla conceptualmente y dar una estructura metódica y demostrativa, que se convierte en el engranaje principal para el desarrollo de procesos investigativos, se encontraron aproximadamente 60 artículos científicos, en los cuáles hubo coincidencias en las definiciones conceptuales mencionadas anteriormente (convivencia escolar, conductas disruptivas y estrategias didácticas para mitigar situaciones de convivencia negativa en el aula). Estos conceptos, a la postre, sirvieron para establecerse como las categorías que describen la diversidad de escenarios convivenciales que irrumpen dentro de las aulas intempestivamente, afectando el “normal” desarrollo dentro de los contextos educativos y que afectan negativamente a docentes y estudiantes, que deben mediar con este tipo de situaciones y retornar a la paz y armonía, tan necesarias para los aprendizajes y la adquisición de nuevos conocimientos.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, así como cada una de las etapas de proyecto investigativo: 1) delimitación del problema, 2) técnicas de investigación y categorías, 3) aplicación de técnicas de recolección y medición de la información y los resultados, 4) análisis de los resultados, y 5) discusión de estos, se procede a presentar los resultados de esta investigación.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada una de las categorías propuestas, las cuales se obtuvieron de la percepción y el concepto que la muestra poblacional

(estudiantes y docentes) manifestaron a través del instrumento aplicado, mediante cuestionarios diseñados por medio de la herramienta Google Forms, como único medio aplicable desde la distancia, dadas las circunstancias que, en materia de salud pública enfrentaba Colombia y el mundo, la pandemia de COVID-19”.

Convivencia escolar: basados en esta categoría y su relación con el objetivo específico: “indagar el cumplimiento, la normativa y el conocimiento de los manuales de convivencia, así como los protocolos y el debido proceso ante el incumplimiento de los parámetros establecidos en los grados 3º y 10º de los colegios Fernando González Ochoa de Bogotá y Virrey Solís de Bucaramanga, respectivamente, a fin de mantener una sana armonía escolar y un clima laboral apropiado”. Se busca determinar, si las instituciones objeto de estudio cumplen con la normatividad e implicaciones de los manuales de convivencia para la comunidad educativa.

Para el desarrollo de la presente categoría, fueron diseñadas diez preguntas en el cuestionario dirigido a estudiantes y once dirigidas al personal docente, cuyas respuestas permitieron evidenciar que unos y otros conocen, manejan y aplican el manual de convivencia. Este elemento es tan necesario para seguir las directrices de una sana convivencia escolar de acuerdo con las pautas, leyes y normatividad que lo fundamentan y hace parte de ese gran eslabón de instrumentos que dan soporte a docentes y alumnos para la construcción de aprendizajes significativos y correctivos, entorno a la convivencia escolar desde el interior de las diferentes instituciones educativas.

Conductas disruptivas: se procuró identificar cuáles son las estrategias pedagógicas más comunes implementadas para afrontar los distintos tipos de situaciones convivenciales negativas, encontrando que la mención del manual de convivencia es la estrategia más usada por los docentes para dar manejo a tales impases, y que la menos usada es el hecho de tener que replantear las actividades de clase. Otras alternativas de solución también fueron mencionadas, tal y como se evidencia en la siguiente figura 1.

Figura 1. Faltas de convivencia más comunes en el aula de clase

Fuente: elaboración propia.

Otras de las preguntas que soportaron esta categoría estuvieron relacionadas con las situaciones disruptivas más cometidas dentro del aula, si los estudiantes han sido en algún momento víctimas del *bullying* o matoneo, así como de su proceso de atención sobre el mismo. Se destaca entre las respuestas, que el desorden es la situación convivencial de mayor recurrencia ente los alumnos y la agresión verbal la menos presentada. Ante las situaciones de matoneo se pudo establecer que, en un alto porcentaje, los estudiantes refieren no haber sido víctimas de tal situación y que desconocen procesos de atención sobre el mismo; tal y como se aprecia en las figuras 2, 3 y 4 que soportan dichas intervenciones.

Figura 2. Faltas de convivencia más comunes en el aula de clase

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Percepción casos de matoneo

Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Percepción casos de matoneo y su proceso de atención.

Fuente: elaboración propia.

En cuanto al personal docente, y dentro de la misma categoría, se formularon dos preguntas: la primera de ellas relacionada con la postura que, frente a situaciones disruptivas, asumen dentro de las aulas los docentes, y la segunda que apunta a establecer cuáles son las conductas disruptivas más comunes dentro del aula. Las respuestas permiten establecer que el diálogo con los estudiantes y pares es una de las más acertadas estrategias para esgrimir las conductas disruptivas y que el desorden tiene el índice más alto de conductas negativas, tal y como se evidencia en las figuras 5 y 6. Esto indica que los profesores de forma recurrente incentivan al diálogo y a la comunicación asertiva como una de las estrategias de mayor aceptación al interior de las aulas, con el fin de reducir los agravios comunicativos que pueden llegar a presentarse dentro de las aulas de clase.

Figura 5. Estrategias implementadas por docentes para mitigar conductas disruptiva

Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Conductas disruptivas más comunes en el aula

Fuente: elaboración propia.

Estrategias didácticas para mitigar las situaciones de convivencia negativa en el aula: a través de esta categoría, se describir la percepción de los estudiantes frente a las estrategias utilizadas con más frecuencia por los docentes y, a partir de allí, establecer aquellas que puedan ayudar a mitigar situaciones de convivencia negativas dentro del aula. Para esto, fueron diseñadas diez preguntas en el cuestionario dirigido a estudiantes y dos preguntas, en la misma línea, dirigidas a los docentes. Lo anterior, permitió concluir la marcada tendencia que tienen los alumnos en cuanto a la realización de actividades que impliquen el trabajo colaborativo y constructivo; además, se hace evidente la negación por la asignación de tareas y evaluaciones, las cuales, a su vez y paradójicamente, destacan como prácticas que en momentos específicos interviene positivamente hacia pautas convivenciales que propician el manejo y control de tipo disciplinario y, por ende, convivencial (figura 7).

Figura 7. Actividades menos motivantes para los estudiantes

Fuente: elaboración propia.

En sintonía con los estudiantes, los docentes también refieren que el trabajo colaborativo apunta a convertirse en una de las mejores estrategias didácticas, para aminorar el impacto de situaciones convivenciales de difícil manejo dentro de las aulas. Esto se debe a que son una importante fuente motivacional, estimulando la camaradería entre pares, la comunicación asertiva, la creatividad e innovación, el intercambio de saberes, la reciprocidad social y el reconocimiento por el otro desde su diversidad; asimismo, las normas y reglas del trabajo en equipo y un sin número más de habilidades, cualidades y valores que deben dar cuenta y ser el soporte en la construcción de bases sociales indisolubles, que precisamente se entretrejen desde los fundamentos de la educación de calidad.

Discusión

La serie de resultados obtenidos evidencian de manera categórica la imperiosa necesidad de educar dentro de un ambiente de acatamiento, aceptación y conocimiento de normas

dentro del ámbito convivencial, específicamente, al interior de las aulas de clase; donde a menudo y, solapadamente, se infringen tales situaciones, ocasionando el deterioro de varios de los componentes ineludibles para una sana convivencia escolar. Situaciones disruptivas tan evidentes, suelen a veces pasar desapercibidas por docentes y estudiantes, en el afán de responder primordialmente a las exigencias netamente académicas, sin tener en cuenta que los aspectos convivenciales, en muchas situaciones, se relegan a un segundo plano y que más bien deben guardar un estrecho vínculo con la parte académica, en procura de mantener un equilibrio educativo. Según Gutiérrez y Pérez (2015), “La convivencia escolar debería ser el lecho por el cual discurren las acciones educativas de manera fluida, continua, progresiva y significativa” (p. 54).

En este sentido, se hace necesario recurrir a estrategias didácticas que permitan mediar cuando se presentan dificultades tan inherentes a las aulas de clase, pues estas tienen su origen, en un gran porcentaje, en aspectos netamente característicos al ser y a sus diferencias en cuanto a culturas, religiones, opiniones, gustos, coincidencias o no. Por lo tanto, llama especial atención el concepto de mediar, tal y como lo señalan Folbert, y Taylor (1992), la mediación es “[...] el proceso mediante el cual los participantes, con la asistencia de una persona o personas neutrales aíslan los problemas en disputa, con el objetivo de encontrar opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo que se ajuste a sus necesidades” (p.2). Sin embargo, esa mediación en sí misma a veces se ve obstaculizada porque dentro de las aulas de clase no es fácil encontrar estudiantes imparciales que en un “momento de verdad”, y frente a una situación disruptiva de difícil manejo, puedan asumir la responsabilidad de servir como mediadores sobre lo acontecido, lo cual deja entrever una de las tantas falencias de los sistemas educativos, específicamente en materia convivencial.

Existe, además, una clara similitud entre los resultados aquí expuestos y la postura de Deutsch (1971), frente el aprendizaje colaborativo, el cual se define como

la situación educativa en la que el estudiante alcanza sus metas si sus demás compañeros también alcanzan las propias, por consiguiente, todos deben cooperar para alcanzar metas comunes. De manera que se aumente la productividad individual,

permitiendo la productividad individual, permitiendo la interacción entre estudiantes y el reconocimiento a nivel grupal. (p. 510)

Aun así, la realidad educativa nos presenta un panorama bastante opuesto y por demás hostil, ya que es cada vez más recurrente el egoísmo, la falta de interés por el otro y la desigualdad social, lo cual impide que se cumpla a cabalidad con las expectativas de esta interesante estrategia; por lo tanto, conviene replantear para que pase del discurso a la práctica.

Lo anteriormente expuesto, da lugar a nuevos planteamientos como: ¿las estrategias pedagógicas de acompañamiento virtual reducen las situaciones disruptivas en el aula de clase?, ¿las estrategias didácticas propuestas por los docentes permiten desarrollar las competencias planteadas o es necesario implementar otro tipo de estrategias?, ¿cuál debería ser el rol del docente en la modalidad virtual, específicamente en los aspectos convivenciales?, ¿la autonomía y autorregulación de los estudiantes se ven afectadas o fortalecidas en la modalidad virtual?, ¿hasta dónde llega el papel del padre de familia en su rol de acompañante de los estudiantes en la modalidad virtual? y ¿el cambio de realidad implica una modificación estructural en los manuales de convivencia y su futura aplicación?

La nueva realidad mundial, como consecuencia de la pandemia COVID-19, ha puesto de manifiesto grandes falencias dentro del sistema educativo que, a la luz de la verdad, se encontraban ocultas tras los límites de lo tradicional. A los centros educativos les corresponde la ardua tarea de reformular las prácticas educativas con el fin de que posibiliten cambios y alternativas de mejora, desde las diversas modalidades y niveles de la educación.

Conclusiones

Con frecuencia, tanto docentes como estudiantes, se enfrentan al temor de tener que asumir situaciones de difícil manejo dentro de las aulas de clase, mejor conocidas como situaciones disruptivas. Estas no dejan de ser ajenas a muchas instituciones educativas, sin importar el nivel socioeconómico de las mismas, tal y como se pone de manifiesto durante la lectura del presente artículo. Es así como, se evidencia el papel fundamental y

relevante que cumple la implementación de estrategias pedagógicas asertivas a las que a menudo recurren los docentes, en pro de aminorar y dominar el impacto negativo que pueden llegar a tener dichas situaciones convivenciales al interior de las aulas de clase. De manera general, es fácilmente apreciable que las situaciones de convivencia en los contextos escolares han tomado un trascendental y negativo protagonismo, más acentuado aun, desde la década de 1990 en adelante, al punto de transgredir hasta los límites de la violencia escolar, encontrando como equivalentes el *bullying* y *ciberbullying*, las agresiones físicas, verbales y psicológicas, amenazas y tensiones de diversas índoles; la gran mayoría ocurridas dentro de las aulas de clase. Por lo tanto, estas circunstancias inciden categóricamente sobre resultados académicos adversos que posteriormente se trasladan a situaciones familiares y sociales que agudizan la crisis de la violencia escolar en la cotidianidad de los estudiantes.

De la misma manera, se evidenció que, a pesar de las indiscutibles y marcadas diferencias entre las instituciones educativas de nuestro país, principalmente las que fueron objeto de estudio de esta investigación, se encuentran concurrencias e idénticos intereses por la consumación de estrategias pedagógicas que contribuyan a aminorar la marca negativa que dejan las situaciones disruptivas en las aulas de clase. Igualmente, coinciden en que el diálogo, el aprendizaje colaborativo y, de modo prevalente, la comunicación se convierte en las estrategias más recomendadas para afrontar y canalizar positivamente conflictos escolares y situaciones disruptivas propias en las aulas escolares.

Cabe resaltar, además, dos aspectos indispensables que sirven para reducir esa “violencia biológica” que caracteriza al ser humano, la cual parece ser parte de su naturaleza misma, como lo son: el aprendizaje colaborativo y el diálogo. Estos aspectos estos ponen de manifiesto la intrínseca necesidad de actuar como seres netamente sociales y que son hacen parte fundamental de aprendizajes significativos, ya que tienen el poder de exaltar y reconfigurar elementos y situaciones inclinados a la resolución de situaciones convivenciales que, de manera casi siempre inusitada, se presentan al interior de las aulas de clase, de modo global y sin excepción a ninguna institución educativa.

Referencias

- Deutsch, M. (1971). Efectos de la cooperación y la competición sobre el proceso de grupo. En D. Cartwright y A. Zarder (eds.), *Dinámica de grupo* (pp. 503-525). Trillas.
- Folbert y Taylor (1992). FOLBERG, J. y TAYLOR, A. (1984): *Mediación. Resolución de conflictos sin litigio*, México DF, Limusa, 1992.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2003). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill Education.
- Galo, C. (2003). *El currículo en el aula*. Guatemala. Editorial Piedra Santa.
- Garizao, S. B. (2018). Estrategias pedagógicas para mejorar la convivencia escolar mediante las TIC. *Cultura Educación y Sociedad*, 9(3), 343-350.
- Gutiérrez, D. y Pérez, E. (2015). Estrategias Para Generar La Convivencia Escolar. *Ra Ximhai*, 11(1), undefined-undefined. ISSN: 1665-0441. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=461/46139401004>
- Perrenoud, P. (2001). La formación de los docentes en el siglo XXI. *Revista de Tecnología Educativa*, 14(3), 503-523. https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2001/2001_36.html
- Villamizar-Ibarra, J. (2016). Pedagogía para la convivencia y la paz: transformaciones que experimentan los docentes cuando vivencian la formación para la convivencia y la paz. *Revista de Investigación Administración e Ingenierías*, 4(2), 56-62. <https://doi.org/10.15649/2346030X.395>
- Reynaga, S. (2003), "Perspectivas cualitativas de investigación en el ámbito educativo. La etnografía y la historia de vida", en Mejía, R. y Sandoval, S. (Coords.), *Tras las vetas de la investigación cualitativa. Perspectivas y acercamientos desde la práctica*, Guadalajara, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), pp. 123-154

Declaraciones

Nos encontramos frente a uno de los más grandes desafíos de la educación: la solución de conductas disruptivas que afectan la sana convivencia dentro de las aulas de clase. Situación que se convierte en el punto de partida para poder brindar alternativas de medio, innovación y cambio, mediante la implementación de estrategias didácticas y pedagógicas que faciliten la resolución de conflictos sobre aspectos convivenciales tan comunes a muchas instituciones educativas, pero tan difíciles de resolver a la vez.

Sin duda alguna, es necesario que docentes y estudiantes estén en la capacidad de asumir, enfrentar, responder, recapacitar y, de manera enfática, asumir posturas críticas y razonables que contribuyan a afrontar asertivamente, desde la didáctica y la pedagogía, situaciones de convivencia escolar negativas, dentro de las aulas de clase; con el fin de transformarlas en nuevos y mejores aprendizajes para el momento y para la vida misma. En este mismo sentido, Perrenud (2001) refuerza estos resultados con dos ideas fundamentales en la construcción de saberes y competencias, y que todo docente debe manejar entre otros: como primer lugar, la necesidad de la práctica reflexiva en la cual la innovación, el cambio y la toma de decisiones son elementos fundamentales en la creación de nuevos saberes; y, en segundo lugar, hace referencia a la crítica, pues considera necesario que los docentes se involucren en el debate, en la revisión de los fines y la estructuración de los programas educativos.

Con todo lo anterior, y en procura de beneficiar a toda la comunidad educativa con un ambiente propicio y si se quiere alegre, tan necesario para afrontar de manera irrestricta los espacios y momentos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, es necesario favorecer y fortalecer la relación docente-estudiante y las demás relaciones y situaciones que de ella se deriven, dentro del fantástico y a la vez complejo mundo de la convivencia escolar, donde hay aún mucho por descubrir y mucho más por aportar.

Investigaciones futuras podrán abordar este importante tema, para la realización de nuevos proyectos de investigación, con la seguridad de poder apreciar emulaciones de adaptabilidad y liderazgo útiles dentro del ámbito escolar.

Reconocimientos:

A Dios, porque es mi acompañante, motor, fuerza e inspiración al momento de emprender cada uno de mis proyectos.

A mis hijos, esposo y a mi madre, como fuente inagotable de mi inspiración.

A mis compañeros y coautores de este trabajo, por su profesionalismo, entrega y dedicación, y por ser los mejores gregarios en esta carrera del apasionante universo de la educación.

A mi tutor y director de tesis, Dr. Eliecer Montero Ojeda PhD por tantos conocimientos impartidos.

Financiamiento: no aplica.

Disponibilidad de datos y materiales: Luz Mónica Banoy Ávila, María Sonia Díaz y César Leonardo Rueda.

Contribución de autores: no aplica.

Aprobación ética y consentimiento de los participantes: Los participantes dieron sus aprobaciones éticas y consentimientos respectivos en el proyecto de investigación.

Conflicto de intereses: no aplica.